

2. Aiken R, Lamm F, Aboukheira AA (2010). Water use of oilseed crops. 4560 J. Med. Plants Res.
3. “Global iqlim O‘zgarishi sharoitida qishloq xo‘jaligini innovatsion texnologiyalar asosida barqaror rivojlanish ta‘minlashi” (2024) F. Rasulova, G. Xamidova
4. Azizi M, Rezvani F, Hassan ZKM, Lekzian A, Nemati A (2009). Effects of vermicompost and irrigation on morphological traits and essential oil of chamomile. Iran. J. Med. Plants. Spices Res. 24(1):82-93.
5. Babai A (1995). Study the effect of water stress on phenology, quantity and quality characteristics essence and oil seed of black cumin (*Nigella sativa* L.). MS Thesis of Plant Science. Faculty of Science, Islamic Azad University of Tehran.
6. Bannayan M, Nadjafi F, Rastgoo M, Tabrizi L (2006). Germination properties of some wild medicinal plants from Iran. Seed Technol., 28(1): 80-86.
7. “Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda agrar soha muammolari va yechimlari 2024) F. Rasulova, G. Xamidova.
8. Barton IL, Johnson GV, Orbock MS (1986). The effect of *azospirillum brasilense* on iron absorption and translocation by sorghum. J. Plant Nutr. 9:557-565.
9. Bashan Y, Holguin G (1997). *Azospirillum*-plant relationships: environmental and physiological advances (1990-1996). Can. J. Microbiol. 43: 103-121.
10. “Sabzavot almashlab ekish va tuproq unumdorligi” (momografiya 2021.) B. Xaliqov, F. Rasulova, G. Xamidova.

ISSIQLIK ALMASHINUVIDA HARAKATLANADIGAN NUQTAVIY MANBA BILAN BOG‘LIQ MASALALARNI YECHISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Shaimov K.M. – “Axborot texnologiyalari” kafedrasi mudiri, t.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada issiqlik manbalarining quvvati vaqtga bog‘liq bo‘lgan stasionar jarayonlarda issiqlik almashinuvi masalalari qaralgan. Harakatlanuvchi manba bilan bog‘liq masalalar ilgari ko‘p ko‘rib chiqilmagan. Issiqlik almashinuvi hududida harakatlanadigan nuqtaviy manba holini matematik modellarini yaratish, ularni sonli usullar bilan yechish va natijalarni tadbqiq etish orqali energiya samaradorligini oshirish mumkin.

Kalit so‘zlar: Stasionar jarayonlar, harakatlanuvchi manba, issiqlik almashinuvi, issiqlik sig‘imi

KIRISH. Nuqtaviy manba yoki aniq uzluksiz qismlar (kesmalar)dagi manbalar bilan bog‘liq masalalarni analitik yechish yetarlicha mashaqqatli ishdir.

Ish [1]da elementar uchastka bo‘ylab real gazning quvvur orqali tashishning stasionar masalalariga yo‘l-yo‘lakay gaz olinish holda ayrim yechimlar keltirilgan. Bu holda massa saqlanish tenglamasining o‘ng tomonida bu elementlar Dirakning delta funksiyasi va Hyevisaydning zinapoya funksiyasi yordamida ifodalangan. Yuqorida aytib o‘tilgan ishda bunday masalalarni hal qilish uchun Furyening sinus va kosinuslar almashtirishlari qo‘llaniladi. Ushbu maqolada issiqlik almashinuvi hududida harakatlanadigan nuqtaviy manba holini ko‘rib chiqamiz. Issiqlikning nuqtaviy manbai boshqa issiqlik manbalari yoki oqimlari bo‘lmaganda tekis berilgan harorat taqsimoti bilan chegaralanmagan tekislikda issiqlikning doiraviy taqsimlanishiga olib keladi. Bunda uzatiladigan issiqlikning intensivligi masofa bo‘yicha kvadratik qonunga muvofiq ($\approx r^{-2}$) kamayadi.

Agar hisoblash sohasi uch o‘lchamli bo‘lsa va boshqa bir jinlimasliklar bo‘lmasa, u holda sferik sirtlardan iborat izotermalar kuzatiladi, issiqlik oqimining masofa bo‘yicha tushishi uchinchi tartib ($\approx r^{-3}$) ga ega.

Masalaning qo'yilishi. $\rho c q(t)$ issiqlik chiqaruvchi manba (bu yerda ρ, c – issiqlik o'tkazuvchi muhitning zichligi va issiqlik sig'imi) $(x^0(t), y^0(t))$ trayektoriya bo'ylab bir jinsli boshlang'ich haroratga ega bo'lgan 1×1 kvadrat maydon bo'ylab harakatlanadi.

Agar $x = 0$ va $x = 1$ chegaralardagi harorat o'zgarmas bo'lib qolsa va $y = 0$ va $y = 1$ chegarada issiqlikdan izolyatsiya qilingan holda issiqlik almashinuv jarayonini o'rganish talab etiladi. Manbaning dastlabki koordinatasi – (x_0^0, y_0^0) .

Haroratning boshlang'ich taqsimoti $T(x, y, 0) = T_0(x, y)$, x bo'yicha chegaraviy shartlar: $T(0, y, t) = T(1, y, t) = 0$, y bo'yicha – $\frac{\partial T(x, 0, t)}{\partial y} = \frac{\partial T(x, 1, t)}{\partial y} = 0$. Harakatlanuvchi manbani hisobga olgan holda, ikki o'lchovli jismning issiqlik holati quyidagi tenglama bilan tavsiflanadi[2]:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) + \delta[x_0(t), y_0(t)] q(t).$$

Ushbu masalaning barcha elementlari diskret koordinatalarda amalga oshirildi (bundan Dirak delta funksiyasi mustasno) va manbaning koordinatasi uzluksiz va parametrik shaklda berildi.

Ikki turdagi trayektoriyalar uchun yechim algoritmini tuzamiz.

Birinchi holda $q(t) = \text{const}$ nuqta manbasining to'g'ri chiziq bo'ylab U o'zgarmas tezlik bilan ilgariylanma harakati ko'rib chiqiladi. Uning dastlabki joylashuvini $(x_0^0; y_0^0) = (0.5; 0)$ deb olsak, uning harakat qonuni $x_0(t) = 0.5$, $y_0(t) = Ut$ tenglamalar bilan tavsiflanadi.

Ikkinchi holda, manba trayektoriyasi aylanadan iborat.

METOD

Issiqlik manbasining to'g'ri chizikli harakati holi. Ushbu masalaning qabul qilingan shartlariga ko'ra $x_0(t) = h_x(N_x + 1) / 2 = \text{const}$, bundan tashqari, $(N_x + 1) / 2$ – butun son. $y_0(t)$ ni diskretlashtirish j_0 eng yaqin diskret koordinata bilan almashtirish orqali amalga oshiriladi, ya'ni

$$j_0 = \begin{cases} \{Ut/h_y\}, & \text{arap } 0 \leq \frac{Ut}{h_y} - j_0 \leq 0.5, \\ \{Ut/h_y\} + 1, & \text{arap } 0.5 \leq \frac{Ut}{h_y} - j_0 < 1. \end{cases}$$

Bu yerda $\{a\}$ – a ning butun qismi. Ushbu funksiyani kompyuterda bajarish a ni j_0 butun songacha yaxlitlash orqali amalga oshiriladi.

Bu masalaga boshqa nuqtai nazardan qarash mumkin. Masalan, qo'zg'almas issiqlik manbai U tezlikka ega bir jinsli oqim maydonida joylashgan. U holda issiqlik uzatish tenglamasida U doimiy koeffitsiyentga ega bo'lgan konvektiv had hosil bo'ladi va bu had tufayli masalaning (sonli) yechimi murakkablashadi. U tezlikning yo'nalishi ordinata o'qiga nisbatan ma'lum bir burchakni tashkil etadi, tezlikning o'zi esa vaqt funksiyasi bo'lgan variantlarni ham ko'rib chiqish mumkin.

1-rasm. $q = 1000$ issiqlik manbasini $U = 0.05 \text{ m}^2 / \text{s}$ tezlik bilan $x_0 = 0.5, y_0 = Ut$ dagi harakatlantirish natijasida olingan $t = 6$ vaqtdagi izotermalar.

$l_x = 1, l_y = 1, N_x = N_y = 49, \tau = 0.02, a^2 = 0.001 \text{ m}^2 / \text{c}, U = 0.05 \text{ m} / \text{sek}, \theta_0 = \theta_l = 1, \xi_0 = \xi_l = 0, \mu_0(y, t) = \mu_l(y, t) = 0, \varphi(x, t) = \psi(x, t) = 0$ hol uchun hisoblash natijalarini keltiramiz. Issiqlik chiqarish intensivligi $q = 1000.0$ ni tashkil etdi.

Natijalar har 100 vaqt qadamida saqlandi va hisob 1001-vaqt qadamigacha davom ettirildi. Natijalarni Excel muhitida intervali 5 bo‘lgan izotermalar ko‘rinishida tasvirladik.

1-2-rasmlarda $t = 6, 12$ va 18 vaqt momentlari uchun izotermalar keltirilgan. Ularda $y = 0$ dagi $\partial T / \partial y = 0$ shartning sezilarli roli bor, chunki chegaralarda izotermalar absissa o‘qiga deyarli perpendikulyar.

Natijalar $t = 0$ va $t = 20$ da manba atrofida juda zich bo‘lib chiqdi, bunga sabab $y = 0$ va $y = 1$ dagi $\partial T / \partial y = 0$ shart hisoblanadi.

2-rasm. $t = 12$ va $t = 18$ vaqt momenti izotermalari $l_x = 1, l_y = 1, N_x = N_y = 49, \tau = 0.02, a^2 = 0.001 \text{ m}^2 / \text{sek}, U = 0.05 \text{ m} / \text{sek}, \theta_0 = \theta_l = 1, \xi_0 = \xi_l = 0, q = 1000.0$

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, birinchi paragrafda, shuningdek ishlab chiqilgan dasturda keltirilgan algoritmdagi tuzatishlar parametrik shaklda berilgan issiqlik manbai trayektoriyasini ko'rsatishga tegishli. Quyida biz yetarlicha kichik vaqt qadami bilan ishonchli natijalar beradigan variantni taqdim etamiz.

Ikkinchi holda, issiqlik manbasining trayektoriyasi $R = 0.25$ radiusli va markazi $(0.5; 0.5)$ nuqtada bo'lgan aylanadan iborat bo'ladi:

$$x_0(t) = 0.5 + 0.25 \cos \pi t, \quad y_0(t) = 0.5 + 0.25 \sin \pi t.$$

Jarayon davriy xarakterga ega: ikkiga teng vaqt davomida manba to'liq aylana hosil qiladi. Nuqtaviy manbaning chiziqli aylanma tezligi π ga teng. $t = 0$ da u $(3/4; 1/4)$, $t = 1/2$ da $(1/2; 3/4)$, $t = 1$ da $(1/4; 1/4)$, $t = 3/4$ da $(1/2; 1/4)$ nuqtada bo'ladi $t = 2$ da $(3/4; 1/4)$ boshlang'ich nuqtaga qaytadi va hokazo.

Dekart koordinatalarida manba trayektoriyasi $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{16}$ aylana tenglamasi

bilan tavsiflanadi. Kamdan kam hollarda manba trayektoriyasi h_x va h_y qadamli to'ring (i, j) tuguni bilan ustma-ust tushadi. Qadamlarni maydalash bu yerda yordam bermaydi.

Dasturda biz hisob-kitoblarda manba nuqtasiga yaqin bo'lgan tugunni manba joylashuv nuqtasi sifatida oldik. Agar bunday tugunlar bir nechta bo'lsa, u holda trayektoriya yo'nalishiga yaqin tugun tanlandi.

Shunday qilib, tenglama quyidagicha ko'rinishga ega:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) + q(t) \delta \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cos \pi t, \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sin \pi t \right).$$

Bunday holda, chekli-ayirmali tenglamaning o'ng qismida $f_{i,j}^n = \delta(i_0^n, j_0^n) q^n$ had hosil bo'ladi. i_0^n va j_0^n qiymatlarini, masalan, quyidagi tarzda aniqlash mumkin:

$$i_1 = \left\{ \frac{x_0}{h_x} \right\} = \left\{ \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cos \pi t \right) / h_x \right\}, \quad j_1 = \left\{ \frac{y_0}{h_y} \right\} = \left\{ \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sin \pi t \right) / h_y \right\}.$$

Manba joylashgan nuqtadan to'r to'g'ri to'rtburchak uchlarigacha bo'lgan masofalar kvadratlarini hisoblaymiz:

$$r_1^2 = (x_0 - i_1 h_x)^2 + (y_0 - j_1 h_y)^2, \quad r_2^2 = (x_0 - (i_1 + 1) h_x)^2 + (y_0 - j_1 h_y)^2, \\ r_3^2 = (x_0 - (i_1 + 1) h_x)^2 + (y_0 - (j_1 + 1) h_y)^2, \quad r_4^2 = (x_0 - i_1 h_x)^2 + (y_0 - (j_1 + 1) h_y)^2.$$

Agar hisoblangan masofalar kvadratlarining eng kichigi r_1^2 bo'lsa, u holda manba joylashuvi tugunlari uchun $i_0 = i_1$, $j_0 = j_1$ diskret koordinatalarni qabul qilamiz; agar r_2^2 bo'lsa $i_0 = i_1 + 1$, $j_0 = j_1$; - agar r_3^2 bo'lsa $i_0 = i_1 + 1$, $j_0 = j_1 + 1$; va agar r_4^2 bo'lsa $i_0 = i_1$, $j_0 = j_1 + 1$ deb qabul qilamiz.

Bu usul $x_0 = x_0(t)$, $y_0 = y_0(t)$ parametrik shaklda berilgan ixtiyoriy uzluksiz trayektoriyali manbaga qo'llanilishi mumkin. Manbalar sonini ko'paytirish mumkin. Trayektoriyalarning xususiyatiga qarab, sonli integrallash qadamlarini tanlash kerak bo'ladi.

Batafsil illyustrativ rasmlar $N_x = N_y = 49$, $a^2 = 0.100 m^2 / sek$, $\tau = 0.002$, $q = 10000.0$ da olindi. Hisoblashlar vaqt bo'yicha 2001-qadamgacha olib borildi. Natijalar har 100 vaqt qadamda saqlandi.

Izotermalar shaklda ko‘rsatilgan 4-shaklda keltirilgan issiqlik manbasini hisoblash vaqti va koordinatalari

Vaqt	Manba abssissasi	Manba ordinatasi
0.4	0.57725	0,73776
0.8	0.29775	0,64695
1.4	0.42275	0,26224
2.0	0.75000	0,50000
2.4	0.57725	0,73776
4.6	0.57725	0,26224

4-rasm. Issiqlik manbaining $x_0(t) = 0.5 + 0.25 \cos \pi t$, $y_0(t) = 0.5 + 0.25 \sin \pi t$ qonun bo'yicha harakatida hosil bo'lgan izotermalar. $a^2 = 0.100 \text{ m}^2 / \text{sek}$, $\tau = 0.002$, $q = 10000.0$